

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MUZAFAROVA Saodat Xaydarovna*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutu**"Vokal" kafedrasida dotsenti**O'zbekiston Respublikasida**xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433601>

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISNONNING MUSIQIY HAYOTI RIVOJLANISH JARAYONLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston mustaqillikka erishgach barcha sohalar qatori san'at yo'nalishida ro'y berayotgan tub burulishlarga tavsif beriladi. Shuningdek san'at sohasini savodli darajada rivoj topishini ta'minlash maqsadida tashkil etilayotgan o'quv dargohlari faoliyati yodga olinadi.

Kalit so'zlar: san'at, madaniyat, namuna, oliy o'quv dargohlari, opera, maqom, estrada, musiqa maktablari, ijod, festival.

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны радикальные изменения, происходящие в сфере искусства после обретения Узбекистаном независимости. Также упоминается деятельность образовательных учреждений, созданных в целях обеспечения развития сферы искусства на уровне грамотности.

Ключевые слова: Искусство, культура, пример, высшие учебные заведения, опера, маком, эстрада, музыкальные школы, творчество, фестиваль.

PROCESS OF DEVELOPMENT OF MUSICAL LIFE OF UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE

ANNOTATION

This article describes the radical changes taking place in the field of art after Uzbekistan gained independence. The activities of educational institutions created to ensure the development of the arts at the literacy level are also mentioned.

Key words: Art, culture, example, higher education institutions, opera, maqom, pop music schools, creativity, festival.

O‘zbekiston davlat Mustaqilligiga erishgach ko‘p sohalar qatori musiqa madaniyati jabhalarida ham hayotbaxsh o‘zgarishlar ro‘y bera boshladi. Bu borada, avvalambor, ta’kidning o‘rniki, jonajon Vatanimizda musiqa san‘atini keng ko‘lamda rivojlantirish va ijtimoiy-musiqiy madaniyatni yanada yuksaltirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi, yosh avlodga milliy va jahon mumtoz musiqasi asosida ta’lim-tarbiya berish yo‘lida muhim ishlar amalga oshirildi [1, B.246].

O‘zbekistonning zamonaviy san‘ati ko‘p asrlik o‘zbek xalqining badiiy an‘analari asosida rivoj topib kelgan. Respublika musiqiy hayotining o‘ziga xos chizgilari mustaqillik yillarida yorqin madaniy parvozga erishdi. O‘zbekistonning zamonaviy musiqa madaniyati an‘anaviy musiqaning turli shakllari (musiqiy folklor, og‘zaki an‘anadagi musiqa, bastakorlik ijodiyoti, an‘anaviy ijrochilik) va professional akademik musiqa madaniyatini (kompozitorlik ijodiyoti, ijrochilik va musiqiy ta’limi)ni o‘zida aks ettiradi.

XX asrning 90-yillarida mamlakatimizda qadimiy an‘analar asosida umumxalq bayramlari (Navro‘z) qayta tiklandi va xalqaro musiqa festivallari tashkillanmoqda [2, B.138]. Shu asnoda kompozitorlik va ijrochilik ijodiyoti faol rivoj topmoqda.

O‘zbekistonning yosh musiqa ijrochilari xalqaro nufuzli musiqiy tanlovlarda qatnashib yutuqlarni qo‘lga kiritishmoqda. O‘zbekiston kompozitorlarining (M. Tojiyev, I.Akbarov, F.Yanov-Yanovskiy, D.Yanov-Yanovskiy, M.Bafoyev, R.Abdullayev, D.Saydaminova, T.Qurbonov, F.Alimov, A.Ergashev, O.Abdullayeva, D.Omonullayeva) asarlari chet davlatlarda tinglovchilar tomonidan muvaffaqiyat bilan qarshi olinmoqda. “O‘zbekiston virtuozlari”, Yu.Rajabiy nomidagi maqom ansambli, O‘zbekiston milliy simfonik orkestri, “Sug‘diyona” O‘zbekiston xalq cholg‘ulari kamer orkestri, Alisher Navoiy nomidagi davlat akademik katta teatri balet truppalari konsert va gastrol safarlariga borishmoqda. Estrada yo‘nalishida ijod qilayotgan D.Omonullayeva, V.Saparov, A.Ikromov, Sh.Zokirov, X.Hasanova, A.Rasulov kabi kompozitorlarning asarlari mamnuniyat bilan ijro etilmoqda.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganch milliy an‘analarni tiklashga katta ahamiyat berila boshlandi. 1996-yildan Respublika bo‘ylab “O‘zbekiston – Vatanim mani” eng yaxshi qo‘shiq ko‘rik tanlovi, 1998-yildan boshlab esa ushbu tanlov umumxalq qo‘shiqlar bayrami sifatida nishonlana boshlandi. Musitaqillikka erishgandan so‘ng O‘zbekiston xalqaro musiqiy festivallar zamini sifatida nom taratdi. “Sharq taronalari” xalqaro musiqa festivali 1997-yildan (har uch yilda o‘tkaziladi) Samarqand shahrida o‘tkazilishi an‘anaga aylandi. Ushbu festivalda jahonning 50 dan ortiq davlatlaridan kelgan musiqachilar ishtirok etadilar.

Samarqandning Registon maydonida “Sharq taronalari” xalqaro festivali

Yangi davr O‘zbekiston musiqa san‘atida kompozitorlik ijodiyotiga oid simfoniya, musiqali drama, opera, balet kabi murakkab janrlarda Sharq va G‘arb musiqa an‘analarining o‘zaro uyg‘unlashuv jarayonlari yangi sifat darajasiga yuksaldi, xalqimizning ko‘p asrlik milliy qadriyatlarini, ezgu niyat va orzu istaklarini tarannum etuvchi, hamda tarixiy qahramonlarini ulug‘lovchi bir qator e‘tiborli va salmoqli asarlar yuzaga keldi.

O‘n yil davomida kompozitor D.Yanov-Yanovskiy tashabbusi bilan tashkillangan (1996–2006 yillari) Toshkentda “Ilxom– XX ” xalqaro zamonaviy musiqa festivali o‘tkazilib kelindi. Festivalning maqsadi – musiqa va san‘at shinavandalarini Yevropa, AQSH, Rossiya, Markaziy Osiyo va O‘zbekistonlik (D.Varelas, D.Shukurov, M.Bafojev, P.Medyulyanova, A.Kim, A.Latifzade, D.Saidaminova, X.Rahimov, A.Sodiqov) XX asr kompozitor va ijrochilarining serqirra va qiziqarli ijod maxsullari bilan tanishtirish bo‘ldi [3, B.78].

1998-yildan O‘zbekiston kompozitorlar uyushmasi tashabbusi bilan Toshkent, Samarqand, Xivada xalqaro simfonik musiqa festivali o‘tqizila boshlandi. (2008, 2011, 2014 yillari) “Toshkent bahori” nomli opera va balet san‘ati xalqaro festivalida chet ellik dirijor va xonandalar ishtirok etib, tinglovchilarni mumtoz teatr musiqa san‘ati namunalari bilan tanishtirdi. (2002, 2006 yillar) “Boysun bahori” folklor festivalida va (2008, 2011yillar) “Asrlar sadosi” an‘anaviy san‘at festivallarida an‘anaviy san‘atimizning rang-barang shakl va janrlari omma e‘tiboriga havola etilmoqda.

Oxirgi o‘tgan o‘n yillik mobaynida ushbu festivallar ko‘lami yanada kengaydi. Xorazmda “Lazgi”, Qo‘qon shahrida xalqaro “Hunarmandchilik”, Marg‘ilonda xalqaro “Folklor” va boshqa festivallar shular jumlasidandir.

Har yili Respublika miqyosida Yu.Rajabiy nomli maqomchilar tanlovi, katta ashula ijrochilari tanlovi, baxshi-shoirilar, fortepiano, torli va damli musiqa cholg‘u asboblari ijrochilari tanlovi o‘tqazilib kelinadi.

Respublika musiqiy ta‘limi tizimiga ko‘zga ko‘rinarli o‘zgartirishlar kiritildi. XX asrning 90-yillaridan viloyat musiqa bilim yurtlari musiqa san‘at kolledjlari, 2017-yildan ixtisoslashtirilgan san‘at maktablari etib qayta nomlandi. O‘zbekistonda Milliy raqs va xoreografiya Oliy maktabi, K.Behzod nomidagi milliy badiiy san‘at va dizayn instituti, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzurida Botir Zokirov nomidagi milliy Estrada instituti, Nukusda O‘zbekiston davlat konservatoriyasi filiali, Yunus Rajabiy nomidagi Maqom instituti, Qo‘qonda O‘zbekiston davlat madaniyat va san‘at institutining mintaqaviy filiali, bundan tashqati 2019-2020 o‘quv yillaridan Respublikamizda mavjud universitetlar negizida San‘atshunoslik fakultetlarining faoliyat yurita boshlashi, Farg‘ona, Xorazm, Buxoro viloyatlarida Maqom maktablari, shuningdek baxshi maktablari, Nukus shahrida Opera-vokal maktabi, Estrada-sirk san‘ati kolledji kabi yangi maxsus san‘at ta‘lim dargohlari ochildi. Samarqand, Qarshi viloyatlari San‘at kolledjlari (hozirda ixtisoslashtirilgan san‘at maktablari) uchun yangi binolar qurildi, R.Glier va V.Uspenskiy nomidagi Respublika musiqiy akademik litseylari binolari qayta ta‘mirdan o‘tdi. Zamonaviy talablarga muvofiq jihozlangan hamda tahsil berishning ilg‘or usullariga asoslangan bu ta‘lim muassasalarining barchasi barkamol avlodni voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

“O‘zbekistonda estrada san‘atini yanada rivojlantirish to‘g‘risida” (1998) xususida e‘lon qilingan Farmonlar ayni muddao bo‘ldi va bu borada bir qator e‘tiborli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Toshkent davlat konservatoriyasi (hozirgi O‘zbekiston davlat konservatoriyasi) tarkibiy tuzilmasidan estrada musiqasi fakulteti o‘rin oldi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 12.01. 2022-yildagi O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzurida Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san‘ati instituti taashkil etilishi va davlat teatrlari jamoalarini moddiy qo‘llab-quvvatlash munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi hukumatiining ayrim qarorlariga qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida 19-son qarori bilan tasdiqlandi [4], o‘rta maxsus ta‘lim muassasalarida estrada bo‘limlari ochildi, Toshkentdagi estrada-sirk studiyasi esa estrada-sirk kollejiga aylantirildi. Shu asnoda estrada sohasiga malakali professional mutaxassislarni yetkazib berish ishi yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, estrada qo‘shiqchiligi jabhasida faoliyat ko‘rsatayotgan turli avlod vakillari iste‘dodini xalqimizga keng namoyon etish hamda ularni moddiy-ma‘naviy rag‘batlantirish borsida “Ofarin”, “Ona zamin yulduzlari”, “Nihol” sovrinlarining ta‘sis etilishi ham muhim ahamiyat kasb etdi.

Tabiiyki, ko‘rilgan shu kabi chora-tadbirlar natijasida O‘zbekistonda milliy estrada shakllanishi, rivoji va targ‘ibotiga keng imkoniyatlar yaratildi.

O‘zbekiston davlat konservatoriyasida, Akademik litsey va kolledjlarda, musiqa va san‘at maktablarida an‘anaviy va estrada ijrochiligi bo‘limlari, ovoz operatorligiga tayyorlov kurslari ochildi. Viloyatlar universitetlarida hududiy musiqiy an‘analarini tubdan o‘rganishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Urganch universitetida xorazm maqomlarini ijro etish an‘analari va xorazm tanbur nota chizig‘ini o‘qish sirlarini fosh etish maqsadida ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Farg‘ona universitetida Farg‘ona-Toshkent maqomlari va “katta ashula” janri ijro yo‘llari an‘analari o‘rganilmoqda. Termiz universitetida baxshichilik san‘ati an‘analari chuqur o‘rganilmoqda.

Ildizlari teran, qadimiy va yangi zamon an‘analarini o‘zida mujassam etgan hozirgi davr o‘zbek musiqasi keng ko‘lamda rivojlanayotganligini kuzatish mumkin. Bunda xalq musiqasi ijodi va xalq havaskorligi, mumtoz musiqiy meros va bastakorlik, kompozitorlik ijodiyoti va musiqiy estrada kabi qatlamlar namoyon bo‘ladi. Har biri o‘ziga xos qonuniyatlar, xususiyatlar va an‘analariga ega bu jabhalarda davr talabi va milliy qadriyatlar kesimida e‘tiborli tamoyillar kuzatilmoqda [1, B.247].

O‘zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.Karimovning 2009–2014 yillarga mo‘ljallangan “Bolalar musiqa va san‘at maktablarini moddiy texnik bazasini yaxshilash va takomillashtirishga qaratilgan davlat dasturi” asosida O‘zbekiston bolalar musiqa va san‘at maktablari binolari qayta ta‘mirdan o‘tdi va yangitdan qurildi.

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

1991-yildan boshlab mamlakat madaniy hayoti “Sharq Renessansi”ni yangi bosqichini boshdan kechirmoqda. O‘zbek musiqachilari jadal oldinga qarab qadam bosmoqdalar. Shunday ekan, o‘zbek musiqa madaniyatining buyuk kelajagi borasida shubhalanishga o‘rin yo‘qdir. Sababi, qisqa vaqt ichida yuksak cho‘qqilarga erishgan tarixiy yutuqlarning samarasi, ko‘p asrlik ajoyib an‘analari va xalq orasidan yetishib chiqayotgan san‘at shnavdalariga yaratilayotgan shart-sharoitlar chek-chegarasiz istiqbolli kelajakni ta‘minlashlari borasidagi umidimizni mustahkamlaydi.

O‘zbek musiqa san‘ati katta rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Rivojlanish bosqichlaridagi ayrim kamchiliklarga va duch kelingan qiyinchiliklarga taslim bo‘lmasdan taraqqiy etdi. O‘zbek musiqa san‘atini yangi mavzu-g‘oyalar, obrazlar bilan boyitilishi yangi musiqiy vositalar timsolini talab etar edi. Ushbu talablar birdaniga topilmadi. Yangi asarlar mazmun-mohiyati jihatidan talablarga javob bera oladigan o‘zbek xalq milliy musiqa ohangi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan bunday musiqa vositalarini izlash ishlari ilk malakalardanoq o‘z mahsulini berdi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Musiqa tarixi O.Ibrohimov, G'.Xudoyev., T.: - 2018 y., 247 bet
2. Vokal va zamonaviy musiqa M.Nasritdinova. Darslik F.: 2023 y. 137-142 betlar
3. O'zbek xalq musiqa ijodi M.Nasritdinova. O'quv qo'llanma T.: 2023 y. 78 bet
4. <https://lex.uz/docs/-5818990?ONDATE=12.01.2022%2000> O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 12.01. 2022 19-son qarori
5. Musiqa ijodiyoti masalalari. Maqolalar to'plami. 2-kitob. - T., 2002.
6. Saodat Muzafarova (2023). BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARIDA MILLIY VOKAL-XOR IJROCHILIGI MUAMMO VA YECHIMLARI. *Science and innovation*, 2 (Special Issue 7), 106-109. doi: 10.5281/zenodo.8041814
7. Музафарова, С. (2023). МУЗЫКА И ЕЁ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(S/4), 410–415. <https://doi.org/10.47390/SP1342V3SI4Y2023N51>
8. Насритдинова, М. Н. (2023). УСТОЗ МУХТОР АШРАФИЙ МАҲОРАТЛИ ПЕДАГОГ СИЙМОСИДА ШОГИРДЛАРИ ХОТИРАСИДА МАНГУ БАРҲАЁТ. *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(2), 303-305.
9. Nasritdinova, M. (2023). METHODS OF DIRECTING FUTURE MUSIC TEACHERS TO THE PROFESSION THROUGH THE DEVELOPMENT OF THEIR ARTISTIC AND CREATIVE COMPETENCE ON THE BASIS OF THE ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2(B5), 325-329.
10. Nasritdinova, M. N. (2023). Innovative Pedagogical Model of Development of Artistic-Creative Competence of Future Music Teachers on The Basis of Artpedagogical Approach. *Science and innovation*, 2(B4), 711-716.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz